

УДК 343:342:347.19

doi: 10.24412/1999-625X-2025-297-200-204

5.1.4 Уголовно-правовые науки

5.1.2 Публично-правовые (государственно-правовые) науки

5.1.3 Частно-правовые (цивилистические) науки

Должностные преступления работников хозяйственных обществ: перспектива конституционного нормоконтроля

Владимир Анатольевич Болдырев

доктор юридических наук, доцент, профессор кафедры гражданского права¹,

профессор кафедры правового обеспечения рыночной экономики²,

✉ vabold@mail.ru

¹ Российский государственный университет правосудия имени В. М. Лебедева, Северо-Западный филиал (Санкт-Петербург, Россия),

² Новосибирский государственный университет, Экономический факультет (Новосибирск, Россия)

Привлечение к уголовной ответственности работников акционерных обществ за совершение должностных преступлений в условиях, когда эти лица не имеют законного доступа к сведениям об осуществлении публично-правовым образованием контроля над работодателем, свидетельствует об объективном вменении. Установленная уголовным законом ответственность за совершение должностных преступлений для работников хозяйственных обществ в данном случае не согласуется с содержанием Конституции Российской Федерации в ее истолковании органом конституционного нормоконтроля.

Ключевые слова: уголовная ответственность, экономическое преступление, должностное лицо, реестр акционеров, акционерное общество, корпоративный контроль, косвенный контроль, объективное вменение

Для цитирования: Болдырев В. А. Должностные преступления работников хозяйственных обществ: перспектива конституционного нормоконтроля // Научный вестник Омской академии МВД России. 2025. Т. 31, № 2(97). С. 200–204.

White-Collar Crimes of Employees of Business Companies: Perspective of Constitutional Norm Control

Vladimir A. Boldyrev

Doctor of Science (in Law), Associate-Professor, Professor at the chair of Civil Law¹,

Professor at the chair of Legal Maintenance of Market Economy²,

✉ vabold@mail.ru

¹ Russian State University of Justice named after Lebedev V.M., North-Western branch (St. Petersburg, Russia),

² Novosibirsk State University, Department of Economics (Novosibirsk, Russia)

Bringing to criminal liability of employees of joint-stock companies for committing white-collar crimes in conditions when these persons do not have legal access to information about the exercise of control over the employer by a public-law entity is evidence of objective incrimination. The liability established by the criminal law for committing white-collar crimes for employees of economic companies in this case does not conform to the content of the Constitution of the Russian Federation as interpreted by the body of constitutional norm control.

Keywords: criminal responsibility, economic crime, official, shareholder register, joint-stock company, corporate control, indirect control, objective incrimination

Citation: Boldyrev V. A. White-Collar Crimes of Employees of Business Companies: Perspective of Constitutional Norm Control. *Scientific bulletin of the Omsk Academy of the Ministry of the Interior of Russia*. 2025. Vol. 31, No 2(97). Pp. 200–204 (In Russ.).

Действующая редакция пункта 1 примечаний к ст. 285 УК РФ включает в число должностных лиц, могущих нести уголовную ответственность по правам главы 30 УК РФ «Преступления против го-

сударственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления», граждан, выполняющих трудовую функцию в хозяйственных обществах, при условии, что они

контролируются Российской Федерацией, ее субъектом или муниципальным образованием. К качеству соответствующей дефиниции были вопросы еще до момента принятия действующей редакции нормы, поскольку цивилистическая модель корпоративного контроля в ней была воспринята неверно [1]. Идея использовать зарубежный опыт при разработке норм, призванных противостоять беловоротничковой преступности, высказывались в литературе [2]. Но не только сходная с российской практика делегирования за рубежом публично-властной компетенции структурам, не имеющим статуса государственного органа, подталкивала к заимствованию этой идеи. В советской системе также существовал собственный опыт включения работников хозяйствующих субъектов в число должностных лиц. Пространство для проведения аналогий и поиска причин происшедших изменений в определении должностного лица является широким, дающим повод использовать различную методологию. Формально-догматический метод, поиск на основе системного анализа и наблюдений за судебной практикой видятся нам более эффективными для демонстрации качества проделанной правотворческой работы.

О различном понимании правовых процессов и юридических категорий исследователями, специализирующимися на проблематике гражданского и уголовного права, неоднократно сообщалось в публикациях последних лет, посвященных проблематике межотраслевого взаимодействия норм [3; 4]. Неудивительно, ведь область исследований задает стиль мышления и определяет характер решений, принимаемых далеко за рамками профессиональной стороны жизни юристов [5, с. 149]. То, о чем мы думаем, влияет на то, как мы мыслим, к какой методологии прибегаем [6, с. 140].

Стартовая точка в исследованиях уголовно-правовой тематики часто находится далеко за пределами нужного отправного пункта: вопрос о том, следовало ли вообще вводить уголовную ответственность за то или иное деяние, подменяется обоснованием того, почему она нужна [7]. Рационализация научным сообществом решений законодателя, связанных с дополнением уголовного закона новыми составами преступлений, является, по сути, их сакрализацией.

В области исследований ответственности за должностные преступления существуют важные, но очень осторожные попытки сказать, что работ-

ник акционерного общества, совершая должностное преступление, может ошибаться: не осознавать, что является должностным лицом [8, с. 42] и что уголовно-правовой статус работника акционерного общества очень подвижен [9, с. 29]. Мы будем более категоричны и скажем, что действующее содержание легального определения должностного лица создает повод для объективного вменения более тяжелого преступления, чем то, которое осмысленно совершается работником акционерного общества.

Общим названием «хозяйственные общества» объединены две организационно-правовые формы юридических лиц: акционерные общества и общества с ограниченной ответственностью (п. 4 ст. 66 ГК РФ).

Правовое положение акционерного общества, права и обязанности акционеров определяются ГК РФ и Законом об акционерных обществах (п. 4 ст. 96 ГК РФ). Компетенция органов управления акционерных обществ наиболее общим образом описана в нормах Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»¹ (далее — Закон об АО). Содержание позитивного права позволяет утверждать, что в случае, когда оценивается возможность привлечения гражданина к уголовной ответственности за должностное преступление, должна даваться оценка содержанию реестра акционеров общества на момент (моменты) совершения инкриминируемых деяний². В силу п. 4 ст. 97 ГК РФ обязанности по ведению реестра акционеров публичного акционерного общества осуществляются организацией, имеющей предусмотренную законом лицензию. Если ставится вопрос о косвенной принадлежности голосов, то предметом исследования должны быть реестры акционеров всех обществ, контролируемых публично-правовым образованием, входящих в цепь связей, обеспечивающих корпоративный контроль.

Сведения о публично-правовых образованиях не указываются в списках аффилированных лиц акционерных обществ³. Более того, на основании п. 1 ст. 91 Закона об АО к спискам аффилированных лиц общество обязано обеспечить доступ только акционерам и только по их требованию.

Специальной нормой п. 3.13 ст. 8 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» устанавливается правило: лицо, которое осуществляло ведение реестра, предоставляет сведения

¹ Здесь и далее в статье, если не указано иное, доступ к нормативным правовым актам из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

² Закон об АО (п. 1 ст. 49, п. 1 ст. 51); Об общих собраниях акционеров: положение Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П (п. 3.2).

³ О некоторых вопросах, связанных с раскрытием информации об аффилированных лицах: письмо ФАС России № СП/102596/20, Банка России № ИН-06-28/163 от 24 ноября 2020 г.

и имеющиеся у него документы, связанные с ведением им этого реестра, эмитенту (лицу, обязанному по ценным бумагам) по его требованию, Банку России, судам и арбитражным судам (судьям), при наличии согласия руководителя следственного органа — органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве, а также органам внутренних дел при осуществлении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений в сфере экономики при наличии согласия руководителя указанных органов.

Таким образом, из законодательства следует, что работнику акционерного общества (кроме физического лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа), не должно и не может быть известно о том, какие лица контролируют данное хозяйственное общество и относится ли к числу таких лиц публично-правовое образование.

Данные об акциях работодателя не открыты для сведения работников, а значит, работники не могут знать, что они являются специальными субъектами должностных преступлений, для которых установлена повышенная ответственность за совершение коррупционных правонарушений. В частности, отличаются санкции статей, предусматривающих уголовную ответственность за коррупционные нарушения, образующие составы коммерческого подкупа (получения имущества) и получения взятки (табл.). Очевидно, что состав коммерческого подкупа предполагает применение менее строгих уголовно-правовых санкций, чем состав получения взятки.

Отраженная в легальном определении должностного лица возможность осуществления функции в хозяйственном обществе, находящемся по контролю Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования, создает правовую ситуацию, в которой для работника хозяйственного общества отсутствует правовая определенность в вопросе о том, является ли он

субъектом преступлений, для которых уголовная ответственность за коррупционные правонарушения наступает на основании норм главы 23 УК РФ «Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях» или норм главы 30 УК РФ «Преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления». Это означает, что норма п. 1 примечаний к ст. 285 УК РФ противоречит ч. 2 ст. 54 Конституции Российской Федерации, устанавливающей: «Никто не может нести ответственность за деяние, которое в момент его совершения не признавалось правонарушением. Если после совершения правонарушения ответственность за него устранена или смягчена, применяется новый закон».

Норма п. 1 примечаний к ст. 285 УК РФ не согласуется с принципом «*nullum crimen, nulla poena, sine lege*» («нет преступления, нет наказания без указания на то в законе»). Конституционный Суд Российской Федерации указывает: «Уголовная ответственность может считаться законно установленной лишь при условии, что она соразмерна характеру и степени общественной опасности криминализируемого противоправного деяния, а его составообразующие признаки, наличие которых в совершенном деянии, будучи основанием уголовной ответственности, позволяет отграничивать его от иных противоправных, а тем более законных действий, точно и недвусмысленно определены в уголовном законе, непротиворечиво вписывающемся в общую систему правового регулирования»⁴.

К настоящему времени в судебной практике сложился подход к толкованию нормы-дефиниции должностного лица как охватывающей лиц, являющихся специалистами и руководителями среднего звена в акционерных обществах, не имеющих и не могущих иметь доступа к информации о принадлежности акций, эмитированных работодателем: начальника вагонного депо⁵ или заместителя⁶, начальника пункта технического обслуживания

Таблица. Лишение свободы, назначаемое при получении имущества в процессе коммерческого подкупа и при получении взятки

Квалифицирующий признак	Срок лишения свободы	
	Коммерческий подкуп (чч. 6, 7 и 8 ст. 204 УК РФ)	Получение взятки (чч. 2, 5 и 6 ст. 290 УК РФ)
Значительный размер (свыше 25 тыс. руб)	До 5 лет	До 6 лет
Крупный размер (свыше 150 тыс. руб)	От 5 до 9 лет	От 7 до 12 лет
Особо крупный размер (свыше 1 млн руб)	От 7 до 12 лет	От 8 до 15 лет

⁴ По делу о проверке конституционности части первой статьи 137 Уголовного кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина П. О. Вильке : постановление Конституционного Суда РФ от 18 января 2024 г. № 2-П.

⁵ Кассационное определение Третьего кассационного суда общей юрисдикции от 23 января 2025 г. № 77-99/2025.

⁶ Апелляционное определение Верховного Суда Республики Коми от 4 апреля 2022 г. по делу №22-363/2022.

вагонов⁷, начальника службы наружных газопроводов⁸, инспектора⁹, специалиста отдела снабжения¹⁰. Правоприменительная ситуация все больше напоминает период действия кодифицированного уголовного закона, принятого сразу после Октябрьской революции, в котором впервые появилась легальная дефиниция должностного лица¹¹. Тогда должностными лицами могли быть признаны даже сторож, курьер или секретарь, работавшие на государственных предприятиях [10].

Практика признания неконституционными примечаний к статье УК РФ существует: пункт 1 примечаний к ст. 158 УК РФ признан не соответствующим Конституции Российской Федерации, ее ст. ст. 19 (ч. 1), 54 (ч. 2) и 55 (ч. 3), в той мере, в какой ввиду своей неопределенности он допускает в правоприменительной практике различную оценку размера похищенного при хищениях, совершаемых путем обмана о наличии оснований для начисления или увеличения заработной платы (денежного довольствия) применительно к отнесению или неотнесению к этому размеру суммы налога, удержанной и уплаченной налоговым агентом с начисленной под воз-

действием обмана части заработной платы (денежного довольствия)¹².

На сегодняшний день отказ в принятии к рассмотрению жалоб на неконституционность нормы дефиниции должностного лица осуществлен в целом ряде случаев: по жалобам граждан, выполнявших трудовую функцию в государственном¹³ и муниципальном учреждении¹⁴, МЧС России¹⁵, в муниципальном унитарном предприятии¹⁶. В то же время содержание норм российского права и складывающаяся судебная практика дают основание для правового прогноза: предметом конституционного нормоконтроля в ближайшее время станет норма п. 1 примечаний к ст. 285 УК РФ. Очевидно, что она противоречит ч. 2 ст. 54 Конституции Российской Федерации в той мере, в которой содержащееся в нем определение должностного лица позволяет относить к числу субъектов должностных преступлений работников хозяйственных обществ, не имеющих на законных основаниях права доступа к сведениям, подтверждающим наличие прямого или косвенного контроля публично-правового образования в отношении данного хозяйственного общества.

Список источников

1. Есаков Г. А., Шиткина И. С., Кудрявцев В. В. Должностные лица в акционерных обществах: уголовно-правовое и корпоративное понимание признаков специального субъекта // Уголовное право. 2018. № 6.
2. Румянцева Ю. Н., Середа И. М. Должностное лицо как специальный субъект преступления в законодательстве стран Азиатско-Тихоокеанского региона // Вестник Бурятского государственного университета. Юриспруденция. 2018. № 1.

⁷ Апелляционное определение Вологодского областного суда от 23 ноября 2021 г. № 22-2185/2021 ; кассационное определение Третьего кассационного суда общей юрисдикции от 23 января 2025 г. № 77-99/2025.

⁸ Приговор Ленинского районного суда города Саратова, вынесенный 4 апреля 2024 г. по делу № 1-127/2024.

⁹ Приговор Сыктывкарского городского суда Республики Коми от 17 июня 2021 г. по делу № 1-185/2021 (1-1311/2020).

¹⁰ Приговор Сыктывкарского городского суд Республики Коми от 21 февраля 2023 г. по делу № 1-7/2023.

¹¹ Примечание к ст. 105 УК РСФСР 1922 г. (Постановление ВЦИК от 1 июня 1922 г. «О введении в действие Уголовного кодекса РСФСР»).

¹² По делу о проверке конституционности пункта 1 примечаний к статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации в связи с запросом Тихоокеанского флотского военного суда : постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 8 декабря 2022 г. № 53-П.

¹³ Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Мальцева Евгения Павловича на нарушение его конституционных прав пунктом 1 примечаний к статье 285 и частью третьей статьи 290 Уголовного кодекса Российской Федерации : определение Конституционного Суда РФ от 29 ноября 2024 г. № 2987-О.

¹⁴ Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Шаклеина Александра Павловича на нарушение его конституционных прав пунктом 1 примечаний к статье 285 Уголовного кодекса Российской Федерации : определение Конституционного Суда РФ от 29 ноября 2024 г. № 2986-О.

¹⁵ Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Качева Игоря Николаевича на нарушение его конституционных прав пунктом 1 примечаний к статье 285, частью первой статьи 286 Уголовного кодекса Российской Федерации, статьей 54, частью седьмой статьи 241, частью третьей статьи 303 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, статьями 15, 1064 и 1068 Гражданского кодекса Российской Федерации : определение Конституционного Суда РФ от 18 июля 2024 г. № 2046-О.

¹⁶ Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Маркарян Елены Михайловны на нарушение ее конституционных прав пунктом 1 примечаний к статье 285 Уголовного кодекса Российской Федерации и пунктом 1 статьи 1 Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 265-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» : определение Конституционного Суда РФ от 29 сентября 2022 г. № 2232-О.

3. *Белецкий И. А., Миронова Г. Н.* Криминализация фактического контроля юридического лица: от идеи к ее реализации // Научный вестник Омской академии МВД России. 2024. Т. 30, № 2(93).
4. *Богдан В. В., Урда М. Н.* Суррогатное материнство & торговля людьми: межотраслевой конфликт // Вестник Пермского университета. Юридические науки. 2022. Вып. 58.
5. *Болдырев В. А., Кузбагаров А. Н., Максимов В. А.* Укрупнение научных специальностей по юриспруденции: аналитика и прогностика // Социология науки и технологий. 2022. Т. 13, № 3.
6. *Болдырев В. А.* Дисбаланс количественного соотношения юридических исследований: причины и следствия // Журнал российского права. 2021. Т. 25, № 8.
7. *Белецкий И. А.* Общественная опасность преступления: о чем нужно писать в кандидатских диссертациях? // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2023. № 1(97).
8. *Борков В. Н.* Новое определение должностного лица: проблемы толкования // Закон. 2022. № 4.
9. *Есаков Г. А., Шиткина И. С.* Должностные лица в хозяйственных обществах: новый подход // Уголовное право. 2022. № 1.
10. *Вихрянова А. Е., Тарбагаев А. Н.* История выделения должностного лица как специального субъекта должностных преступлений // Научный электронный журнал «Меридиан». 2022. № 1(63).